

СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ ВЫРАЖЕНИЕ ТЕМПОРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ В РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7940998>

Соламов Урал Рузмамат угли

студент магистратуры группы М-201-РТ направления родной язык и литература (по языкам обучения) Денауского института предпринимательства и педагогики solamovural95@gmail.com

Хусанова Саломат Хушбаковна

*преподаватель Денауского института предпринимательства и педагогики
Республика Узбекистан*

Тел.: +998 97-840-65-25salomathusanova@gmail.com

Аннотация.

статья посвящена сопоставительному анализу особенностей функционирования языковых средств выражения темпорального значения в русском и узбекском языках. Целью исследования является установление специфики выражения темпорального значения в изучаемых языках на основе анализа произведений Абдулла Кадыри и Саида Ахмада. Научная новизна статьи заключается в обобщении различий выбора языковых средств выражения темпорального значения в двух языках, а также объяснении причин их возникновения. Полученные результаты показали, что в русском и узбекском языках существенные различия выражения темпорального значения проявляются в выборе точки отчета времени и языковых средств выражения.

Ключевые слова и фразы.

русский язык; узбекский язык; категория времени; темпоральность;

Категория времени занимает важное место в любом языке и в традиционном понимании выражает отношение времени глагольного действия к моменту речи. Данная категория свойственна всем языкам мира, при изучении иностранных языков мы постоянно имеем дело с этой категорией. Проблема изучения выражения категории времени представляет собой важное направление в области лингвистического исследования.

Сначала нам нужно узнать, что такое понятие темпоральности.

Темпоральность (от англ. tempora – временные особенности) – временная сущность явлений, порожденная динамикой их особенного

движения, в отличие от тех временных характеристик, которые определяются отношением движения данного явления к историческим, астрономическим, биологическим, физическим и другим временным координатам. В современной философской культуре понятие темпоральности вошло через экзистенциалистскую традицию, в которой темпоральность человеческого бытия противопоставляется вещи, отчужденному, бескачественному, навязчивому, подавляющему времени. В феноменологически ориентированной социологии, а также в психологии и культурологии понятие темпоральности широко используется для описания таких динамических объектов, как личность, социальная группа, класс, общество, ценность («полные социальные явления» Д.Гурвича). Идея анализа взаимодействующих социальных явлений через сопоставление их темпоральности легла в основу методологии темпорального анализа.

Короче говоря, темпоральность — это понятие времени, но эти понятия представлены не глаголами, а группами слов, отличными от глаголов.

Поскольку русский и узбекский языки принадлежат к разным семьям, понятно, что у них разные взгляды на время, но не всегда, ведь бывают моменты, когда они абсолютно совместимы.

Теперь давайте рассмотрим сходства и различия понятие времени в узбекском и русском языках по произведению Абдуллы Кадири (Камилова С.Э., Маслова Е.В. Узбекская литература Ташкент – 2014 с.190, Абдулла Қодирий Тўла асарлар тўплами 6 жилдлик 1 жилд с.31)

В русском и узбекском языках многие слова, обозначающие временные отношения, относятся к наречию. В грамматиках русского и узбекского языков наречие характеризуется самостоятельной частью речи, выделяется временной разряд. Временные отношения наречия в русском языке были классифицированы и прекрасно описаны Е.М. Галкиной-Федорук, В.В.Виноградовым, А.Н. Гвоздевым.

Временные понятия также являются одним из основных семантико-синтаксических отношений, которые выражают наречия в русском и узбекском языках (*вчера - кеча, давно - аввал, сегодня - бугун, сейчас - ҳозир, недавно - яқинда*), *опять - қайта* и т.д.:

Вчера сам папа разрешил мне побывать на улаке, и *сегодня* я наскоро проглотил чай и побежал в конюшню. - *Kecha dadamdan so'rab qo'yuganim uchun bugun akam ham «kerak emas, borma» degan jekirishini qilmadi.*

И опять заходит разговор о брате. - *So'z urinib yana akam ustida to'xtaldi.*

Быть сегодня светопрествлению! - *Bukun qiyomat ulog'i bo'lar ekan!*

Я опять оторвался от них и поскакал вперед. Tag'in ulardan o'zib ketdim.

Домой я вернулся поздно и уснул как убитый. -Kecha meni ot qoqqan ekan, o'rnimga kirishim bilan tirrakdek qotib ixlabman.

Утром мама разбудила меня: «Вставай, вот придет отец, он тебе задаст», – и сдернула с меня одеяло. -Ertalab oyim: «Tur, tur tezroq, dadang kelsa nah o'ldiradi!» – deb ustimdan ko'rpanni tortib tishladi

В русском и узбекском языках можно выделить группу так называемых местоименных наречий, включающих наречия различных видов темпоральных отношений (времени, места, образа действия и т. д.), их сближает с местоимениями наличие общих корней и весьма относительный, абстрактный характер выражаемых ими значений: *сейчас – hozir; потом – кейин; когда – qachon; никогда – hechqachon (hech vaqt)* и др.:

Начистил русскую уздечку, ту самую, что выпросил у дяди, потом стал поодаль и осмотрел коня – все было в порядке: сбруя на месте, седло, как влитое, подпруга прилажена вплотную, а уздечка, ах какая уздечка, просто царская. - Tog'amga yalinib-yalpog'lanib oldirgan o'rus yuganni artib-surtib soldim-da, o'zim chetroqdan turib kam-ko'stini kuzatdim: quyushqoni ham o'rnida, egar ham yaxshi qo'ngan, qorinbog'i ham jips, yugan ham to'ralarnikidek!

– Сейчас увидим настоящие скачки! -Ana endi chin uloq ko'rasan!

А когда приблизился к толпе, то вдруг подумал: пусть и меня заметят. - Xalqqa yaqinlashgandan keyin «meni ham tanib qo'ysinlar» deb qashqachamni ust-ustiga qamchilashim bormi, shamol-da, shamol...

Совершенно очевидно, что обозначение времени с помощью ненаречных средств имеет существенные преимущества по сравнению с наречными способами. Так, к примеру, сочетание существительных с предлогами способно обозначать такие грани временной локализации, которые нельзя обозначить с помощью наречий: *около двух часов – qarib ikki soat, перед обедом – tuшликдан олдин, в обеденное время – tuшлик вақтида, за обедом – тушликда, через день – кун ора* и др.:

Я с минутку подумал и вспомнил, что на днях брат принес новый ремень. - Anchagina o'yulab turganimdan keyin, akatning yugan uchun asrab qo'ygan qayishi esimga tushdi.

В эту минуту мы услышали конский топот.

-Shu paytda orqamizdan ot shatalog'i eshitildi.

– На этой неделе можете мне а?

-Bu hafta yordamlashasiz-a?

Улицы поселка, которые до зимы совсем воды не видят, полны пилы.

-*Dalaning ko'chasi qishdan boshqa vaqtda suv ko'rmagani uchun ikki gaz keladigan bilq-bilq guppon tuproq.*

Зрители теряли терпение: «За это время и верблюда можно было зарезать».

-*Hamma tomoshachilar sabrsizlanib: «Shu tobgacha tuyu bo'g'izlasi ham bo'lar edi, ulog'i yaxlab qoldimi?» – deyishadilar.*

Кроме того, и выбор лексем для временной локализации в рамках существительных несопоставимо шире, нежели это имеет место в наречии. Существительное имеет очевидные преимущества перед наречием, так как существительных с непередметным значением, способных выступать в качестве обозначения временных ориентиров, значительно больше, чем лексем-наречий: *перед ужином – кечки овқат олдидан, за ужином – кечки овқат вақтида, после ужина – кечки овқатдан кейин, задолго до ужина – кечки овқатгача узоқ, перед обедом – тушликдан олдин, в обед – тушликка, в следующем году – кейинги йил и т.д.:*

Он некоторое время ехал с нами, но потом, видно, ему надоело, он ударил лошадь плетью и полетел, как птица. –U biroz borgach, bizning otimizning oyog'i bilan chavandoz yigitning sabri tugadi shekilli, otiga birdan shartillatib qamchi berdi va qushdek uchib ketdi.

Теперь речь зашла о лошади только что умчавшегося человека. –Endi so'z haligi chavandozning oti to'g'risida boshlandi.

Вон начинают, – перекрыл шум чей-то голос, и все сразу умолкли. –Bir kishining: «Ana uloq keldi!» deb yuborishi bilan hamma, birdan, uloqqa qarab qoldi.

Вот тот, с торчащими ушами, видно сразу, как ветер. –Qulog'i chimirilgan ot chopqir boladi!

Прошло уже много времени. –Uloq boshlanganidan biror soat vaqt o'tgan edi.

Вдруг наездники внезапно съехались в кружок, притихли. –Birdan uloqchilar suv quygandek tinchib, tortish o'rnida to'planishib qoldilar.

Итак, темпоральность присутствует в каждом языке, но их выражение может быть сходным или различным. Узбекский и русский языки не родственные. Поэтому мы иногда сталкиваемся со случаями, когда понятия времени отличаются друг от друга.

Например, сходство в этом примере очень уместно:

Вчера сам папа разрешил мне побывать на улаке, и сегодня я наскоро проглотил чай и побежал в конюшню. (Камилова С.Э., Маслова Е.В. Узбекская литература Ташкент – 2014 с.183) – Kecha dadamdan so'rab qo'yganim uchun bugun akam ham «kerak emas, borma» degan jekirishini qilmadi. (Абдулла Қодирий Тўла асарлар тўплами 6 жилдлик 1 жилд с.26)

Однако в некоторых примерах можно наблюдать различия:

А *когда* приблизился к толпе, то *вдруг* подумал: пусть и меня заметят. (Камилова С.Э., Маслова Е.В. Узбекская литература Ташкент – 2014 с.188) - *Xalqqa yaqinlashgandan keyin* «*meni ham tanib qo'ysinlar*» *deb qashqachamni ust-ustiga qamchilashim bormi, shamol-da, shamol...* (Абдулла Қодирий Тўла асарлар тўплами 6 жилдлик 1 жилд с.30)

И *на сей раз* я сначала похныкал, *потом* оделся и подвязался шелковым кушаком. (Камилова С.Э., Маслова Е.В. Узбекская литература Ташкент – 2014 с.184) - *Узоқ-бузоғ'ини supurgandan keyin ustunga qantarib qo'ydim. Endi qoldi: oq jujuncha kamzulimni, o'rischa shimni, amirkon etikni, baxmal to'ppini kiyish...* (Абдулла Қодирий Тўла асарлар тўплами 6 жилдлик 1 жилд с.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Камилова С.Э., Маслова Е.В. Узбекская литература Ташкент – 2014 с. 183-190
2. Абдулла Қодирий Тўла асарлар тўплами 6 жилдлик 1 жилд с.26-31
3. Виноградов, В.В. Общее языкознание / В.В. Виноградов. - М, 2009. - 65с.
4. Шевякова В. Е. Современный английский язык: порядок слов, актуальное членение, интонация. М.: Наука, 1980.
5. Иванова, И.П. Теоретическая грамматика английского языка / И.П. Иванова, В.В. Бурлакова, Г.Г. Почепцов. - М, 2010. - 110-117 с.
6. Ившин, В.Д. Синтаксис современного английского языка / В.Д. Ившин. - М, 2011. - 57 с.
7. Кабанова, О.Я. Языковое сознание как основа формирования речи на иностранном языке / О.Я. Кабанова, П.Я. Гальперин - М. 2009. - 71-94 с.
8. Ковтунова, И.И. Современный русский язык: Порядок слов и актуальное членение предложения / И.И. Ковтунова - М. 2009. - 16-21 с.